

Academia. Revista Latinoamericana de
Administración

ISSN: 1012-8255

esalgado@uniandes.edu.com

Consejo Latinoamericano de Escuelas de
Administración

Organismo Internacional

Martín-Cruz, Natalia; Martín-Pérez, Víctor; Gámez-Alcalde, César
La eficiencia y el misreporting contable en las ONGD españolas. Análisis de proyectos de cooperación
internacional para el desarrollo

Academia. Revista Latinoamericana de Administración, núm. 51, 2012, pp. 1-14

Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración
Bogotá, Organismo Internacional

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71625040002>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

LA EFICIENCIA Y EL *MISREPORTING* CONTABLE EN LAS ONGD ESPAÑOLAS. ANÁLISIS DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

EFFICIENCY AND ACCOUNTING 'MISREPORTING' IN SPANISH NGDOs: AN ANALYSIS OF INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION PROJECTS

Natalia Martín-Cruz

Universidad de Valladolid, Valladolid, España
ambiela@eco.uva.es

Víctor Martín-Pérez

Universidad de Valladolid, Valladolid, España
vmartin@eco.uva.es

César Gámez-Alcalde

Universidad de Valladolid, Valladolid, España
cesar.gamez@eco.uva.es

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es valorar el comportamiento contable denominado *misreporting* de las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) y evaluar sus consecuencias sobre la eficiencia en la ejecución de proyectos. En concreto, se selecciona una muestra de 52 proyectos financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), se compara la imputación de las partidas de gasto realizadas por las ONGD a las partidas contables proporcionadas por la Aecid con las que se correspondería utilizando la clasificación del Plan General de Contabilidad Pública para valorar el *misreporting*, y se calcula la eficiencia de cada proyecto utilizando la metodología del análisis envolvente de datos (DEA, por sus siglas en inglés). Los resultados obtenidos muestran que la práctica de *misreporting* es habitual dentro del subsector de la cooperación al desarrollo y que contribuye a mejorar los niveles de eficiencia con los que se ejecutan los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo.

Palabras clave: eficiencia, *misreporting*, cooperación internacional, ONGD.

ABSTRACT

The goal of this paper is to evaluate the so-called *misreporting* accounting behaviour of *non-profit organizations* and explore its impact on efficiency in the implementation of projects. Specifically, we select a sample of 52 projects funded by the Spanish Agency for International Development Cooperation (Aecid), and, in an effort to assess *misreporting*, we compare allocation of expenditure items incurred by NGDOs to the accounting items provided by the Aecid to which they would correspond following the classification of the General Public Accounting Plan. We also gauge project efficiency using data envelopment analysis (DEA). Findings show that *misreporting* is common in the development cooperation sub-sector and that it contributes towards improving the efficiency levels with which development cooperation projects are carried out.

Key words: Efficiency, *misreporting*, international cooperation, NGDO.

1. Organizaciones no lucrativas, *misreporting* y eficiencia

Son muchos los *stakeholders* de organizaciones no lucrativas (ONL) que se muestran escépticos sobre la eficiencia con la que operan estas entidades, escepticismo que se ha visto reforzado por escándalos recientes y por acusaciones de mala gestión en grandes ONL. En consecuencia, el interés por la calidad de la información financiera y contable que proporcionan las ONL es cada vez mayor, puesto que dicha información puede ayudar a los donantes y otros *stakeholders* a controlar las acciones directivas y evaluar si la organización está utilizando las donaciones del modo más eficaz y eficiente posible para el logro de su misión (Krishnan y Yetman, 2011; Yetman y Yetman, 2011).

La falta de una información contable de calidad y la incorrecta declaración de gastos en las ONL se pueden deber a varias causas, desde la ausencia de adecuados sistemas internos de control para realizar un seguimiento preciso de los gastos, hasta el incentivo de los directivos por declarar menores gastos administrativos y de captación de fondos (Thornton y Belski, 2010), de modo que su organización parezca más eficiente que los competidores. Ambas circunstancias conllevan un sesgo en el reporte de gastos y, el segundo de los casos, plantea la existencia de problemas de agencia¹. No es una cuestión baladí por cuanto esta información es la base para establecer medidas de rendimiento que sirvan, no solo a los donantes para asegurar un buen uso de sus recursos, sino a la sociedad en general para conocer el impacto de sus actuaciones y que, al mismo tiempo, contribuyan a instaurar una cultura de responsabilidad dentro de estas organizaciones (Sawhill y

Williamson, 2001) ayudando a alinear los intereses de sus múltiples participantes.

Aunque Fama y Jensen (1983) concluyen que la ausencia de derechos residuales evita el problema de agencia donante/demandante residual y explican la preeminencia de las ONL en las actividades financiadas por donantes, esta ausencia de derechos residuales no asegura que las ONL estén libres de problemas de agencia. Se hace necesario, por tanto, que los directivos sean adecuadamente controlados, especialmente por los donantes, porque, en caso contrario, el potencial para que se produzcan pérdidas residuales se incrementa (Hansmann, 1996).

Es aquí donde la información contable cobra importancia al ayudar a los donantes a controlar y supervisar la organización, permitiendo evaluar su eficiencia. Existe una amplia corriente dentro de la literatura que muestra cómo los donantes utilizan la información y las medidas contables tanto para controlar la eficiencia de las ONL y garantizar el buen uso de los recursos donados como para servir de base en la toma de decisiones relativas a la asignación de sus donaciones (Baber, Roberts y Visvanathan, 2001; Callen, 1994; Okten y Weisbrod, 2000; Posnett y Sandler, 1989; Tinkelman, 1999; Weisbrod y Domínguez, 1986; Yetman y Yetman, 2003). Una consecuencia inmediata es que los directivos tratarán de revelar información que haga parecer que las ONL que gestionan funciona eficientemente, aun a costa de llevar a cabo una incorrecta asignación de partidas de gasto (*misreporting*), bien sea para poder cumplir con las restricciones impuestas por los donantes o bien para mejorar la partida que suponen los gastos en proyectos frente a los administrativos.

La pregunta principal de investigación que se pretende responder en el presente artículo es qué efecto tiene la discrecionalidad directiva (*misreporting*) sobre la eficiencia en la ejecución de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. Para ello, el artículo se centra en las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), que son ONL cuyo objetivo es la eliminación de la pobreza en los países en vías de desarrollo a través de la realización de proyectos de cooperación internacional para el

1 La mayor parte de las organizaciones, con independencia de su estructura de propiedad, se enfrentan a problemas de agencia, dado que no es posible redactar y hacer cumplir los contratos sin incurrir en costos (Fama y Jensen, 1983; Jensen y Meckling, 1976). La organización sin ánimo de lucro puede ayudar a reducir estos conflictos de agencia (Arrow, 1963; Fama y Jensen, 1983; Hansmann, 1996), ya que indica al destinatario del servicio que, al no estar interesada en la maximización del beneficio sino en el bienestar del cliente/usuario, no utilizará las asimetrías de información existentes en su propio interés y en perjuicio del consumidor.

desarrollo con fondos públicos y privados. En este texto se hace énfasis en las ONGD que han hecho este tipo de proyectos con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), puesto que este organismo es el donante institucional más activo, muestra un gran compromiso con el cumplimiento de los objetivos planteados por las ONGD y realiza una fuerte fiscalización de las subvenciones que concede a estas organizaciones a través de consultorías preceptivas o del requerimiento de detallados informes sobre la aplicación de los fondos concedidos (Andrés, Martín y Romero, 2004).

Con el objetivo de valorar la relación entre el *misreporting* y la eficiencia en la ejecución de proyectos, valoramos, primero, el comportamiento contable (*misreporting*). Segundo, evaluamos la eficiencia utilizando el análisis envolvente de datos (DEA, por sus siglas en inglés), para, finalmente examinar las repercusiones que tiene el *misreporting* sobre la eficiencia calculada en la ejecución de proyectos. Con este objetivo, se toma una muestra de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo ejecutados por ONGD españolas durante el período 2002-2006 y financiados con fondos de la ayuda oficial al desarrollo a través de la Aecid, analizándose 52 proyectos, ejecutados por 31 ONGD, a partir del total de facturas aportadas para la justificación económico-financiera de cada uno de ellos. La definición de *misreporting* que utilizaremos, a lo largo de todo el artículo, es la incorrecta imputación de partidas de gasto en la ejecución de un proyecto de cooperación internacional para el desarrollo. Por lo que respecta a la eficiencia en la ejecución de proyectos, fue calculada empleando el DEA, análisis que, al considerar las múltiples dimensiones del objetivo y de los recursos utilizados —cuestión que las medidas contables tradicionales no permiten valorar—, aporta una visión más enriquecedora del fenómeno, posibilitando valorar si la organización consigue su objetivo final, consistente en la creación de valor social (Martín-Cruz, Hernangómez-Barahona y Martín-Pérez, 2007).

2. Evaluación del *misreporting* en los proyectos

La manipulación contable puede venir dada por una falsificación/alteración de los registros contables que sirven de apoyo para elaborar los estados financieros, por una tergiversación u omisión intencionada en los estados financieros de acontecimientos, transacciones u otra información significativa, o por una mala aplicación de los principios contables relativa a cantidades, clasificación, divulgación o forma de presentación (véase Normas Internacionales de Auditoría, NIA-240). Es, precisamente, este último comportamiento el que se analizará en este artículo, la incorrecta imputación de partidas de gasto (*misreporting*).

El primer paso para valorar la discrecionalidad de los directivos de las ONGD al imputar el gasto a las distintas partidas contables proporcionadas por la Aecid (véase cuadro 1), fue determinar un paralelismo entre las partidas contables establecidas por la Aecid para que las ONGD presenten sus cuentas y las partidas del Plan General de Contabilidad Pública. Este proceso de conversión fue llevado a cabo por expertos contables y en cooperación internacional para el desarrollo. Antes de nada, hay que señalar que las ONGD españolas pueden utilizar cierta flexibilidad presupuestaria en la imputación de los gastos subvencionados, tal como se reconoce en la normativa de seguimiento y justificación (véase Resolución de 24 de marzo de 2009, de la Presidencia de la Aecid, por la que se aprueban las normas de seguimiento y justificación de proyectos y convenios de cooperación al desarrollo).

En la segunda columna del cuadro 1, figura el número de partidas del Plan General de Contabilidad Pública que se puede imputar, teórica y conceptualmente, a cada una de las partidas contables de la Aecid, mientras que la tercera columna muestra el número de partidas del Plan General de Contabilidad Pública realmente imputado en cada partida contable del sistema de la Aecid por parte de las ONGD al gestionar sus proyectos de cooperación internacional para el desarrollo.

La primera observación al realizar este ejercicio es que las ONGD utilizan bastante la dis-

crecionalidad o flexibilidad presupuestaria para imputar sus gastos a las partidas. La desviación positiva es la más frecuente (cuarta columna), es decir, las ONGD imputan un número de partidas del Plan General de Contabilidad Pública a cada partida contable de la Aecid mayor que el que conceptualmente le correspondería, con la excepción de las partidas de sensibilización y gastos administrativos de la ONGD española, en las que las ONGD prefieren imputar un número menor de tipos de gasto a pesar de que en la normativa se concede bastante amplitud en estas dos partidas contables (véase cuadro 1).

Al agregar los datos en dos niveles —partidas correcta e incorrectamente imputadas—, lo que se observa es que un alto porcentaje de facturas han sido imputadas en una partida que, conceptualmente, no le corresponde-

ría, tanto del gasto en euros (80,77%) como del número de facturas (70,40%) (véase cuadro 2).

Aunque los resultados parecen poner de manifiesto la existencia de discrecionalidad directiva en las ONGD que realizan proyectos con financiación pública, es necesario precisar que esta discrecionalidad estaría “consensuada” con los técnicos de la Aecid, ya que en todo el proceso, existe una total comunicación entre ambas partes (financiador y financiado). El proceso de concesión de este tipo de subvenciones se inicia con una convocatoria pública para todas las ONGD. Cada proyecto presentado por una ONGD es sometido a una evaluación ex ante por parte de los técnicos de la Aecid de la que se deriva una puntuación y, en función de la misma, recibe la financiación, siempre que supere una nota de corte mínima (suele

CUADRO 1. Imputación de las partidas de la contabilidad Aecid

Partidas de la contabilidad Aecid	Número de partidas que corresponderían en el Plan General de Contabilidad Pública (teóricos)	Número de partidas que corresponden en el Plan General de Contabilidad Pública (real)	Desviación
A.I. Identificación / A.III. Evaluación externa	2	14	12
A.II. Auditorías	2	2	0
A.IV. Total terrenos o inmuebles	6	37	31
A.IX. Fondo rotatorio	3	4	1
A.V. Construcción y reforma	5	41	36
A.VI. Equipos, material y suministros	25	58	33
A.VII.1 Personal local	10	48	38
A.VII.2 Personal expatriado / A.VII.3 Personal en sede	10	28	18
A.VIII. Servicios técnicos	2	30	28
A.VIIIa. Sensibilización en España vinculada al proyecto	30	14	-16
A.X. Función terreno	16	43	27
A.XI. Viajes, alojamientos y dietas	7	39	32
A.XII. Gastos financieros	2	4	2
B.I. Gastos administrativos de ONGD española	21	18	-3
B.II. Gastos administrativos de ONGD local	21	24	3

CUADRO 2. Datos relativos a imputación de facturas

Facturas computadas (<i>misreporting</i>)	Total facturas	Porcentaje facturas	Total euros	Porcentaje euros	Euros por factura (media)
0 (correctamente)	15.722	29,60	3.600.727,01	19,23	229,02
1 (incorrectamente)	37.399	70,40	15.125.620,43	80,77	404,44

ser función del número y calidad de los proyectos presentados en cada convocatoria, ya que la cantidad total a disposición de las ONGD es limitada). Todos y cada uno de los proyectos subvencionados tienen un seguimiento durante todo el proceso de ejecución por parte de técnicos de la Aecid, siendo posible llevar a cabo reformulaciones y cambios para facilitar la consecución de los objetivos propuestos. Finalizada la ejecución, los técnicos y un servicio de auditoría contratado por la Aecid, realizan una evaluación y auditoría, respectivamente, del proyecto. Se observa, de la descripción del proceso, que existe un seguimiento continuado de los fondos públicos que se ponen a disposición de la ONGD.

Cuando se analiza la evolución que ha seguido el *misreporting* durante el período de análisis (véase gráfico 1), se comprueba que, en todos los años, el volumen de gasto imputado en partidas contables distintas de las que conceptualmente les corresponderían supera ampliamente al que está debidamente clasificado. No obstante, se percibe una tendencia decreciente, rota en el año 2005 como consecuencia de los importantes cambios que se introdujeron a partir del año previo (Real Decreto 1416/2004, de 11 de junio 2004, Orden AEC/1303/2005, de 27 de abril 2005).

Cuando el análisis se realiza a partir de los datos de cada país (véase gráfico 2), el volumen de gasto incorrectamente clasificado no muestra diferencias considerables pero, si este volumen se pone en relación con la cuantía del gasto correctamente clasificado, se comprueba mayor incidencia del *misreporting* en Mozambique y en Marruecos que en Guatemala y Ecuador.

3. Evaluación de la eficiencia de los proyectos

Los sistemas de responsabilidad y de medición del rendimiento son más complejos en las ONL que en las empresas por, al menos, dos razones. Mientras en las empresas su misión se centra, principalmente, en la maximización del beneficio y los accionistas son los principales *stakeholders*, las ONL tienen una misión con orientación social y se encargan de *stakehol-*

GRÁFICO 1. *Misreporting* por año para el período 2002-2006 (medido en euros imputados)

GRÁFICO 2. *Misreporting* por país (medido en euros imputados)

ders con demandas múltiples y competitivas (Ebrahim, 2003). Además, mientras que en las empresas la creación de valor, el rendimiento económico y la supervivencia a largo plazo se refuerzan mutuamente, este vínculo no existe en las ONL, puesto que la sostenibilidad financiera no garantiza el cumplimiento de la misión y viceversa (Moore, 2000).

Las ONL no tienen como objetivo maximizar el beneficio, sino maximizar el servicio prestado a sus componentes. Cuando el servicio prestado es difícil de medir, habitualmente se recurre a valorar el esfuerzo realizado a tra-

vés de la *ratio* de proyectos. No obstante, esta *ratio* presenta importantes limitaciones. Por un lado, las diferencias en las *ratios* de proyectos reflejan diferencias en el posicionamiento estratégico de las organizaciones, no en lo eficaz o eficientemente que la organización está luchando por lograr su objetivo benéfico; en consecuencia, las medidas fundadas en las cantidades medias asignadas a *fundraising* frente a proyectos no son suficientes para inferir ineficiencia o malversación por las ONL. Por otro, esta *ratio* viene condicionada por la asignación de los costos conjuntos entre gastos de proyectos y gastos de captación de fondos (Tinkelman, 1998), de modo que si la información contable de la que viene contiene errores, pierde gran parte de su validez.

Para superar las limitaciones que presentan las medidas contables, la evaluación de la eficiencia en la ejecución de los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo se realizó utilizando la metodología del DEA. El DEA es un método de programación matemática no paramétrica, propuesto originalmente por Charnes, Cooper y Rhodes (1978), para medir la eficiencia relativa de unidades homogéneas, mediante la construcción de una frontera eficiente, esto es, un conjunto de soluciones que dominan estratégicamente a las demás soluciones posibles. El DEA proporciona una medida global, determinada de forma objetiva y numérica, del valor de la eficiencia que no requiere establecer de antemano un valor estándar de referencia, ya que la frontera se obtiene a partir del conjunto de organizaciones considerado. Es un método especialmente indicado para el sector público y para el sector no lucrativo, tanto por adecuarse a las características singulares que presentan las organizaciones que en ellos operan —dificultad de conocer los precios del producto/servicio que generan, la función de producción a la que se ajustan o el hecho de trabajar con múltiples *inputs* y *outputs*— como por determinar una medida objetiva de la eficiencia en conjuntos de organizaciones que no disponen de indicadores agregados que den cabida a los múltiples objetivos simultáneos que persiguen (Hernangómez-Barahona, Martín-Pérez y Martín-Cruz, 2009). Además, con esta técnica se evita el problema

de endogeneidad que presentan las medidas contables, ya que la eficiencia se está calculando sobre indicadores de consecución de objetivos, no sobre la asignación de gastos (véase el anexo para un mayor detalle de esta técnica).

Dentro de la literatura de cooperación al desarrollo, se han analizado diferentes variables tanto de *input* como de *output* (García y Marcuello, 2007; Marcuello, 1999; Martín-Cruz *et al.*, 2007; Martín-Pérez, Martín-Cruz y Hernangómez-Barahona, 2005). Se debe tener en cuenta que los aspectos cualitativos son muy importantes al evaluar la cooperación para el desarrollo (por la complejidad intrínseca de medir el desarrollo), lo que provoca la dificultad de la cuantificación de los *outputs*, a lo que se une la ausencia de precios de mercado y que, en ocasiones, se generen dudas sobre si determinadas variables se deben utilizar como *inputs* o como *outputs*.

El objetivo que persigue la función de producción de las ONGD es maximizar el bienestar social de la población o comarca donde se ejecuta el proyecto, que es susceptible de ser cuantificado mediante unos indicadores o variables como las siguientes: número de individuos y familias beneficiarias, duración del proyecto, cantidad ejecutada sobre el total presupuestado, número de áreas o lugares de ejecución del proyecto, número de entidades participantes en el proyecto, número de actividades realizadas en el proyecto, número de cofinanciadores y número de meses de retraso en la finalización del proyecto. Para la producción de los anteriores *outputs*, se requiere del empleo de una serie de *inputs*, como capital físico y humano, es decir, gastos de personal, compras de materias primas, compras de otros aprovisionamientos, dietas, servicios de profesionales independientes, arrendamientos y cánones, reparaciones y conservación, material de oficina, etc. Estas partidas, siguiendo el Plan General de Contabilidad Pública, pueden ser agrupadas en conceptos tales como compras, servicios exteriores, gastos de personal, entre otros, que constituirán los indicadores de *inputs* empleados en el proceso productivo.

En cuanto a la orientación del modelo, elegimos la orientación *input* porque se asume que se trata de un problema de minimización de *inputs*,

esto es, los objetivos están orientados a tratar de minimizar todos o alguno de los *inputs* usados, sobre los que se dispone de control.

En la elección de la función concreta a maximizar sobre unas restricciones del gasto se ha tenido en cuenta:

- 1) Las funciones de utilidad planteadas por varios técnicos de la Aecid —nivel de importancia media (Aecid)— tanto en los objetivos a cubrir (véase cuadro 3) como en el tipo de gasto (véase cuadro 4):

Para medir el grado de importancia de los objetivos (*outputs*) aplicando el conocimiento de los técnicos de la Aecid, se pidió que cada individuo jerarquizara los indicadores de consecución de objetivos seleccionados utilizando una escala de 1 (más importante) a 9 (menos importante). A continuación, se calculó el valor medio, tal como se presenta en el cuadro 3, para cada uno de los indicadores de objetivos alcanzados. Este mismo procedimiento se dispuso para que los técnicos jerarquizaran los gastos (*inputs*) (véase cuadro 4, segunda columna).

- 2) El nivel de importancia del gasto en cada uno de los proyectos realizados —nivel de importancia (% gasto)— (véase cuadro 4): Para medir la importancia según el gasto realizado por partida contable, se calculó el porcentaje del gasto de cada partida sobre el gasto total.

CUADRO 3. Nivel de importancia de los *outputs*

Tipo de objetivo	Nivel de importancia media (Aecid)
Número de individuos beneficiarios	1,33
Número de familias beneficiarias	2,33
Ejecutado/presupuestado	3,00
Duración real en meses	4,67
Número de entidades participantes	5,00
Número de áreas/lugares de intervención	5,67
Número de actividades realizadas	7,00
Número de cofinanciadores	7,33
Meses de retraso final en la ejecución	8,67

CUADRO 4. Nivel de importancia de los *inputs*

Tipo de gasto	Nivel de importancia media (Aecid)	Nivel de importancia (Porcentaje del gasto)
Gastos de personal (sueldos)	1,00	13,3
Servicios de profesionales independientes	2,00	19,8
Reparaciones y conservación	4,33	13,6
Arrendamientos y cánones	5,00	4,8
Compras de mercaderías	5,33	1,6
Compras de materias primas	6,33	13,5
Compras de otros aprovisionamientos	6,33	0,1
Dietas	7,33	30,2
Material de oficina	7,33	3,0

A la hora de determinar qué dimensiones se van a utilizar para medir los *outputs* y los *inputs* se siguieron dos criterios de forma simultánea, la disponibilidad de información y el nivel de importancia que estas dimensiones tenían para los técnicos de la Aecid. No solamente deben ser relevantes y pertinentes, sino que, además, el número de *inputs* y *outputs* utilizados en el análisis debe mantener una cierta proporción con el número de observaciones que componen la muestra porque, a medida que aumenta la cantidad de variables incluidas en el cálculo disminuye la capacidad discriminante del DEA. En muestras con un tamaño relativamente pequeño, la sensibilidad de los resultados a las variables seleccionadas se acentúa (Nunamaker, 1985), lo que conlleva que el número de observaciones calificadas de eficientes y los índices de eficiencia sean muy sensibles al número de dimensiones libres registradas. Adicionalmente, es preciso recordar que no existen tests que puedan determinar la significación estadística de las variables incluidas y evaluar la bondad del ajuste. En consecuencia, se aconseja que el número de unidades analizadas sea, como mínimo, tres veces superior al número total de variables incorporadas en el análisis (Banker, Charnes y Cooper, 1984; Banker, Charnes, Cooper, Swarts y Thomas, 1989), o lo que es lo mismo, que la suma de *inputs* y *outputs* no exceda un tercio del tamaño de la muestra (Martínez, 2003).

En función de estos criterios, tanto de relevancia y disponibilidad de datos como de requerimientos impuestos por la técnica de análisis utilizada, se procedió a valorar la eficiencia de cada proyecto empleando como objetivos a maximizar el número de individuos beneficiarios del proyecto y la duración en meses del proyecto mientras, como partidas del gasto, se tomaron los gastos de personal (sueldos) y las dietas de todas las personas que participan en el proyecto. No se seleccionaron como *outputs* para el análisis número de familias beneficiarias ni ejecutado/presupuestado, en el primer caso, por el alto número de valores perdidos, en el segundo, por la reducida variabilidad de esta variable entre proyectos. En el caso de los *inputs* se han seleccionado el gasto con mayor nivel de importancia para los técnicos de la Aecid y el gasto más importante en términos del porcentaje que supone sobre el gasto total. Se ha caracterizado una función de producción con rendimientos variables a escala ya que, de este modo, es posible separar la eficiencia técnica pura y la eficiencia de escala de las unidades productivas (Banker, *et al.*, 1984).

Los resultados muestran que, de los 52 proyectos analizados, únicamente siete son eficientes al 100%, correspondiendo tres a Mozambique, dos a Marruecos, dos a Ecuador y ninguno a Guatemala. Si se calcula la eficiencia media con la que se ejecutan los proyectos de cooperación al desarrollo en cada uno de los países considerados durante el período analizado (2002-2006), se pone de manifiesto que en Mozambique se logra una eficiencia mayor que en el resto de países (Marruecos, Ecuador y Guatemala), siendo Guatemala el país con menor nivel de eficiencia media (véase gráfico 3).

4. Relación entre eficiencia y *misreporting*

Una vez analizadas las dos variables por separado, el objetivo es valorar la importancia de la discrecionalidad o flexibilidad presupuestaria (*misreporting*) sobre la eficiencia alcanzada en la ejecución de un proyecto, tema ampliamente tratado en la literatura previa, como ya se comentó.

GRÁFICO 3. Eficiencia media de los proyectos por país

La correlación entre ambas variables arroja información sobre la existencia de una relación positiva entre *misreporting* y eficiencia (correlación = 0,59). Al adentrarse en los 52 proyectos analizados, se observa que la relación entre *misreporting* y eficiencia es positiva y significativa, percibiéndose una relación lineal creciente (véase gráfico 4), más acusada cuando el *misreporting* se calcula a partir del gasto monetario (en euros) — $R^2 = 0,157$ en una estimación lineal de la relación— incorrectamente imputado que cuando se calcula sobre el número de facturas indebidamente computadas — $R^2 = 0,06$ en una estimación lineal de la relación—. Esta relación positiva parece indicar que las ONGD mejoran la eficiencia en la gestión de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo a través de la flexibilidad presupuestaria (*misreporting*), pero que, para lograrlo, deben incurrir en porcentajes elevados de discrecionalidad presupuestaria puesto que, para niveles bajos el efecto apenas es perceptible. La explicación de estos resultados puede venir motivada por los entornos tan inciertos en los que operan las ONGD —más inciertos, si cabe, que en el caso de las empresas— debido a las carencias que encuentran las ONGD en los territorios y comunidades en las que actúan. Esta situación provoca que establecer cronogramas y presupuestar las actividades concretas que se requieren, sea una tarea sumamente compleja aunque a nivel agregado pueda ser factible determinar la cantidad de fondos que se necesitan para ejecutar un proyecto. La consecuencia de todo ello es que, aunque las ONGD sean capaces de ajus-

tarse y respetar el presupuesto global del proyecto, haya una considerable desviación en la imputación de gastos respecto a las partidas inicialmente previstas (*misreporting*). El hecho de que la relación sea más fuerte cuando el *misreporting* está medido en euros que cuando está medido a través del número de facturas, puede significar que proyectos de cooperación internacional para el desarrollo de mayor tamaño (más euros) y no necesariamente mayor complejidad (mayor número de facturas) necesitan más flexibilidad para conseguir considerables niveles de eficiencia en su ejecución.

GRÁFICO 4. Relación entre la eficiencia y *misreporting* (porcentaje en facturas y porcentaje en euros) por proyecto

5. Conclusiones e implicaciones

La evidencia proporcionada por trabajos previos sugiere que la información financiera/contable de las ONL, en el mejor de los casos, es de calidad bastante variable y, en el peor, está intencionadamente manipulada. Los resultados de esta investigación, en línea con la afirmación previa, muestran que existe *misreporting* en la gestión de los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo y que esta práctica contribuye a la mejora de la eficiencia en la eje-

cución de estos proyectos, es decir, no viene motivada por la idea de falsear la realidad de la organización sino por la intención de adaptarse a un contexto sumamente incierto. Esto lleva a plantear la cuestión de cómo se puede crear un marco que dote a las ONGD de la flexibilidad necesaria para ejecutar sus proyectos de modo que se facilite la consecución de sus objetivos de una forma eficiente sin caer por ello en el *misreporting*. La aplicación del Plan General de Contabilidad Pública, en lugar de la normativa específica que se aplica a las ONGD, permitiría una imputación mucho más precisa de los diferentes tipos de gasto, reduciendo la discrecionalidad que posibilita la normativa actualmente existente. En concreto, lo que ayudaría a las ONGD es darles la alternativa de adecuar la justificación de sus gastos en la ejecución de los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo a su normativa contable, específica para las ONL (Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos). Además, se podría permitir que los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo pudieran llevar a cabo una reasignación de los recursos concedidos, de unas partidas a otras, dentro de unos porcentajes previamente establecidos y siempre con la debida justificación, para facilitar una adaptación dinámica y ágil del proyecto inicialmente formulado a las múltiples contingencias a las que se enfrenta en su ejecución. Con ello se evitaría en gran medida el *misreporting* y se podría analizar con transparencia los cambios realizados y las causas que los motivaron para mejorar la formulación de proyectos futuros similares.

Desde el punto de vista de los donantes, el *misreporting* es visto como una oportunidad para llevar a cabo comportamientos oportunistas —que beneficien exclusivamente a alguno de los participantes de la organización— por lo que alimenta sus reticencias y, en consecuencia, incide negativamente sobre su propensión a donar. Una implicación evidente para el legislador es que, si se quiere contar con mercados de donaciones competitivos que mejoren la gobernanza en las ONL, se debe promover que estas

organizaciones faciliten información contable de calidad, transparente y ampliamente accesible (Thornton y Belski, 2010). Las ONL deberían presentar en sus memorias un detalle de los gastos en los que han incurrido para lograr sus objetivos, de manera que, además de la eficacia de sus actuaciones, pudieran mostrar la eficiencia de las mismas.

Por tanto, no basta con proporcionar una mejor información contable, es necesario valorar la eficiencia para determinar a qué precio se están consiguiendo los objetivos. La eficiencia es un concepto fundamental en el mundo empresarial pero, en las ONL que se financian a través de donaciones y, más aún cuando reciben fondos públicos, debería ser incluso más importante. Disponer de medidas que realmente capturen la misión de las ONL y cuantifiquen sus objetivos, sin limitarse a comprobar el mero ajuste a unas partidas contables y la consecución de unas determinadas *ratios* que evidencian la distribución del gasto, se presenta como uno de los mayores desafíos de estas organizaciones para poder dar respuesta a la creciente demanda de eficiencia que, desde diferentes ámbitos, se les requiere, lo que plantea la necesidad de definir cuáles son los *inputs* y *outputs* críticos para realizar la medición. De este modo, valorar y hacer públicos los resultados obtenidos en términos de eficiencia aumentaría la competencia entre las organizaciones a la hora de captar recursos obligándolas a seguir un proceso de mejora continua y de mayor transparencia en su funcionamiento que serviría para reducir las dudas que puedan tener los donantes y, de este modo, aumentar los ingresos obtenidos mediante donaciones.

A pesar de lo expuesto, no se quiere transmitir la idea de que la responsabilidad de las ONL se limite a lograr un determinado nivel de rendimiento para presentar ante los donantes, ya que se correría el riesgo de incurrir en lo que Kramer (1981) llama desviación de objetivos o sustitución de los fines por los medios puesto que, como Frumkin y Clark (2000) sugieren, la eficiencia debe ser un medio hacia el fin de un mejor cumplimiento de la misión. Sin embargo,

no puede obviarse que los grandes donantes —en este caso la Aecid, como donante institucional activo— ejercen un papel de control de fondos por encima de los patronatos y juntas directivas (Andrés *et al.*, 2004), actuando como un contrapunto que trata de corregir los posibles fallos de las estructuras de gobernanza de las ONL derivados, en parte, de la ausencia de demandantes residuales.

Con ello queda patente que, si bien es necesario el control contable, las características singulares de la cooperación internacional para el desarrollo hacen que las ONGD deban profundizar más sobre las razones que subyacen en la consecución de la eficiencia buscando herramientas que vayan más allá de la aplicación del marco lógico en la gestión del ciclo de vida del proyecto. Este hecho viene reforzado por el creciente volumen de ayuda oficial al desarrollo bilateral que se canaliza a través de ONGD, que suscita un elevado interés social por el correcto uso de las subvenciones y por la implementación de instrumentos de colaboración más eficaces y eficientes.

Además, se puede intuir que, para los receptores de la ayuda, como es el caso de los países latinoamericanos analizados, existe una gran dificultad para adaptar su normativa a la que imponen las autoridades de los países donantes en relación con la justificación del gasto. Sería deseable un mayor conocimiento por parte de los donantes de la realidad de los países en los que se van a realizar los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo de manera que la exigencia sea acorde con la idiosincrasia del país receptor y no solamente con la del país donante, puesto que la realidad de ambos suele estar muy distanciada. Una mejor comprensión del marco institucional de los países receptores facilitaría que los proyectos se ejecuten teniendo en cuenta las particularidades de las comunidades beneficiarias y evitaría que se dejen de desarrollar actuaciones porque resultan imposibles de justificar con los criterios de los países donantes, a pesar de que puedan ser altamente beneficiosas en términos de consecución de objetivos o de ahorro de recursos.

Natalia Martín-Cruz

Es profesora de Organización de Empresas en el Departamento de Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Valladolid (España). Se doctoró en dicha universidad y ha centrado su investigación en el campo del gobierno corporativo y estrategia de las organizaciones no lucrativas. Su investigación actual se extiende a otras líneas, tales como el emprendedurismo, el trabajo en equipo, las alianzas estratégicas y la gestión del conocimiento.

Víctor Martín-Pérez

Es profesor de Organización de Empresas en el Departamento de Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Valladolid (España). Se doctoró en dicha universidad con una investigación centrada en el ámbito de las organizaciones no lucrativas, concretamente, su arquitectura organizativa y la medición de su eficiencia. Su investigación actual continúa centrada en el análisis de la eficiencia y gestión del conocimiento en las organizaciones no lucrativas, además de otras líneas como las organizaciones ambidiestras y el trabajo en equipo.

César Gámez-Alcalde

Es profesor de Organización de Empresas en el Departamento de Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Valladolid (España). Trabajó en el campo de la auditoría y la consultoría estratégica, tareas que, en el momento actual conjuga con sus investigaciones centradas en el análisis del comportamiento emprendedor y la integración laboral de las personas con discapacidad.

Referencias

Andrés, P., Martín, N., & Romero, M. E. (2004). El gobierno de las sin gobierno. *Universia Business Review*, 4, 42-51.

- Arrow, K. (1963). Uncertainty and the welfare economics of medical care. *American Economic Review*, 53, 941-973.
- Baber, W., Roberts, A., & Visvanathan, G. (2001). Charitable organizations' strategies and program-spending ratios. *Accounting Horizons*, 15, 329-343.
- Banker R. D., Charnes, A.W., & Cooper, W.W. (1984). Some models for estimating technical and scale efficiencies in Data Envelopment Analysis. *Management Science*, 30, 1078-1092.
- Banker, R. D., Charnes, A. W., Cooper, W. W., Swarts, J., & Thomas, D. A. (1989). An introduction to Data Envelopment Analysis with some of their models and its uses. *Research in Governmental and Non-profit Accounting*, 5, 125-163.
- Callen, J. (1994). Money donation, volunteering, and organizational efficiency. *The Journal of Productivity Analysis*, 5, 215-228.
- Charnes, A., Cooper, W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decisions making units. *European Journal of Operational Research*, 2(6), 429-444.
- Ebrahim, A. (2003). Making sense of accountability: Conceptual perspectives for northern and southern nonprofits. *Nonprofit Management and Leadership*, 14, 191-212.
- Fama, E., & Jensen, M. (1983). Agency problems and residual claims. *Journal of Law and Economics*, 26, 301-325.
- Frumkin, P., & Clark, A. A. (2000). When missions, markets, and politics collide: Values and strategy in the nonprofit human services. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 29, 141-163.
- García, L. I., & Marcuello, C. (2007). Eficiencia y captación de fondos en las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo. *CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, 58, 221-249.
- Hansmann, H. (1996). *The ownership of enterprise*. Cambridge, M. A.: Belknap Press.
- Hernangómez-Barahona, J., Martín-Pérez, V., & Martín-Cruz, N. (2009). Implicaciones de la organización interna sobre la eficiencia. La aplicación de la teoría de la agencia y la metodología DEA a las ONGD españolas. *Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa*, 40, 17-49.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 4, 469-506.

- Kramer, R. (1981). *Voluntary agencies in the welfare sector*. Berkeley, C. A.: University of California Press.
- Krishnan, R., & Yetnan, M. H. (2011). Institutional drivers or reporting decisions in nonprofit hospitals. *Journal of Accounting Research*, 49(4), 1001-1039.
- Marcuello, C. (1999). Análisis de la conducta y eficiencia de las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo en España: estructura y evolución. *Información Comercial Española*, 778, 181-196.
- Martín-Cruz, N., Hernangómez-Barahona, J., & Martín-Pérez, V. (2007). El deleite de la eficiencia. *Univrsia Business Review*, 13, 56-67.
- Martín-Pérez, V., Martín-Cruz, N., & Hernangómez-Barahona, J. (2005). La valoración de los resultados de las entidades sin fines de lucro. *Revista AECA*, 71, 34-40.
- Martínez, M. (2003). *La medición de la eficiencia en las instituciones de educación superior*. Bilbao: Fundación BBVA.
- Moore, M. H. (2000). Managing for value: Organizational strategy in for-profit, nonprofit and governmental organizations. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 29(1), 183-208.
- Normas Internacionales de Auditoría, NIA-240, válida para las auditorías realizadas a partir del 15 de diciembre 2009, Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB). <http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/A013%202012%20IAASB%20Handbook%20ISA%20240.pdf>.
- Numamaker, T. R. (1985). Using data envelopment analysis to measure the efficiency of non-profit organizations: A critical evaluation. *Managerial and Decision Economics*, 6(1), 50-58.
- Orden AEC/1303/2005, de 27 de abril 2005. *Boletín Oficial del Estado*, 12 de mayo de 2005. <http://www.boe.es/boe/dias/2005/05/12/pdfs/A16139-16145.pdf>.
- Okten, C., & Weisbrod, A. (2000). Determinants of donations in private nonprofits markets. *Journal of Public Economics*, 75, 255-272.
- Plan General de Contabilidad Pública. *Boletín Oficial del Estado*, 28 de abril de 2010. <http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/28/pdfs/BOE-A-2010-6710.pdf>.
- Posnett, J., & Sandler, T. (1989). Demand for charity donations in private non-profit markets. *Journal of Public Economics*, 40, 187-200.
- Real Decreto 1416/2004. *Boletín Oficial del Estado*, 12 de junio de 2004. <http://www.boe.es/boe/dias/2004/06/12/pdfs/A21404-21413.pdf>.
- Real Decreto 1491/2011. *Boletín Oficial del Estado*, 24 de octubre de 2011. <http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/24/pdfs/BOE-A-2011-18458.pdf>.
- Resolución del 24 de marzo de 2009 de la Presidencia de la Aecid. *Boletín Oficial del Estado*, 16 de abril de 2009. <http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/16/pdfs/BOE-A-2009-6406.pdf>.
- Sawhill, J. C., & Williamson, D. (2001). Mission impossible? Measuring success in nonprofit organizations. *Nonprofit Management & Leadership*, 11(3), 371-386.
- Thornton, J. P., & Belski, W. H. (2010). Financial reporting quality and price competition among nonprofits. *Applied Economics*, 42(21), 2699-2713.
- Tinkelman, D. (1998). Differences in sensitivity of financial statement users to joint cost allocations: The case of nonprofit organizations. *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 13, 377-393.
- Tinkelman, D. (1999). Factors affecting the relation between donations to not-for-profit organizations and efficiency ratio. *Research in Governmental and Nonprofit Accounting*, 10, 135-161.
- Weisbrod, B., & Domínguez, N. (1986). Demand for collective goods in private nonprofit markets: Can fund-raising expenditures help overcome free-rider behavior? *Journal of Public Economics*, 30, 93-95.
- Yetman, R. J., & Yetman, M. H. (2003). The effect of nonprofits' taxable activities on the supply of private donations. *National Tax Journal*, 56, 543-258.
- Yetman, R. J., & Yetman, M. H. (2011). The effects of governance on the accuracy of charitable expenses reported by nonprofit organizations. *Contemporary Accounting Research*, en prensa, DOI: 10.1111/j.1911-3846.2011.01121.x.

RECEPCIÓN DEL ARTÍCULO: 04/01/2012

ENVÍO EVALUACIÓN A AUTORES: 22/05/2012

RECEPCIÓN CORRECCIONES: 02/07/2012

ACEPTACIÓN DEL ARTÍCULO: 03/09/2012

Anexo

El DEA, desarrollado por Charnes, *et al.* (1978), consiste en una técnica de programación lineal que permite evaluar la eficiencia relativa de distintas unidades. El método identifica las unidades eficientes² y construye una frontera formada por las combinaciones lineales entre dichas unidades. La eficiencia del resto de las unidades se mide conforme con su distancia con la frontera eficiente calculada.

La formalización del análisis se realiza como un modelo de optimización matemática en el que las variables a estimar son los índices de eficiencia, definidos como el cociente entre las sumas ponderadas de los *outputs* y las sumas ponderadas de los *inputs*. Es una técnica no paramétrica dado que no especifica una forma funcional entre el máximo de *outputs* alcanzable y los *inputs* requeridos. La aplicación de esta metodología permite obtener la medida de eficiencia para cada entidad, que varía entre 0 y 1 (donde 1 corresponde a la ubicación sobre la frontera eficiente), y determina las ponderaciones de forma endógena correspondiendo a los valores de mayor eficiencia posible. Por tanto, esta metodología posibilita realizar comparaciones entre entidades de manera objetiva según su nivel de eficiencia salvándose el problema de la comparación planteado con las medidas contables.

Existen diferentes versiones del DEA según los supuestos que se asuman sobre la tecnología de producción y las restricciones que, en consecuencia, se incorporen. La formulación matemática del modelo básico, suponiendo rendimientos constantes a escala, para la orientación *output* e *input*, se presenta en el cuadro A1, donde φ_0 y ϕ_0 representan los índices de eficiencia con cada una de las orientaciones, y_{rj} y x_{ij} representan las cantidades de *output* r y de *input* i de la entidad j , u_{r0} y v_{i0} representan las ponderaciones del *output* r y del *input* i , finalmente ε representa un número positivo

suficientemente pequeño por debajo del cual no pueden estar los ponderadores (Martínez, 2003).

CUADRO A1. Modelo CCR

Orientación <i>output</i>	
<i>Max</i>	$\phi_0 = \sum_{r=1}^s u_{r0} y_{r0}$
<i>s. a.</i>	$\sum_{r=1}^s u_{r0} y_{rj} - \sum_{i=1}^m v_{i0} x_{ij} \leq 0; j=0,1,\dots,n$ $\sum_{i=1}^m v_{i0} x_{i0} = 1$ $u_{r0} \geq \varepsilon \quad r=1,2,\dots,s$ $v_{i0} \geq \varepsilon \quad i=1,2,\dots,m$
Orientación <i>input</i>	
<i>Min</i>	$\phi_0 = \sum_{i=1}^m v_{i0} x_{i0}$
<i>s. a.</i>	$\sum_{r=1}^s u_{r0} y_{rj} - \sum_{i=1}^m v_{i0} x_{ij} \leq 0; j=0,1,\dots,n$ $\sum_{r=1}^s u_{r0} y_{r0} = 1$ $u_{r0} \geq \varepsilon \quad r=1,2,\dots,s$ $v_{i0} \geq \varepsilon \quad i=1,2,\dots,m$

Como se ha mencionado a lo largo del artículo, es posible incluir múltiples *outputs* e *inputs* en el análisis, sin embargo, se debe tener en consideración que a medida que aumenta la cantidad de variables incluidas en el cálculo disminuye la capacidad de discriminación del DEA³. Además, es preciso recordar que no existen tests que puedan determinar la significación estadística de las variables incluidas y evaluar la bondad del ajuste. Debido a estas consideraciones, la recomendación general consiste en que la suma de *inputs* y *outputs* no debe exceder un tercio del tamaño de la muestra (Martínez, 2003). Por otro lado, el hecho de que se evalúe la eficiencia en términos relativos, exige que las unidades incluidas en el análisis sean homogéneas, en el sentido de que apliquen la misma tecnología de producción y operen en un marco institucional idéntico, puesto que esta técnica es sensible a valores extremos.

2 Se sigue el criterio de eficiencia paretiana: una unidad es eficiente si ninguna otra produce más de algún *output*, sin producir menos de algún otro y sin utilizar más de alguno de los *inputs*; o, si ninguna unidad produce la misma cantidad de *outputs* empleando menos de algún *input* y no más de los restantes (Martínez, 2003).

3 Una mayor cantidad de variables en relación con el número de observaciones de la muestra aumenta la probabilidad de que las unidades resulten eficientes en alguna de las variables.

Una última consideración tiene que ver con la elección de la orientación del análisis (*output* o *input*). Esta opción depende de la naturaleza del problema y se relaciona con el control que las entidades tengan sobre las variables, si las unidades consideradas están restringidas en cuanto al manejo de *inputs* se opta por una orientación *output* y viceversa. En la orientación

output la eficiencia de una unidad implica que ninguna otra puede producir mayor nivel de *outputs* con igual nivel de *inputs*. Por su parte, en la orientación *input* una unidad es eficiente si no existe otra que disminuyendo la cantidad de *inputs* (manteniendo la proporción) consiga obtener la misma cantidad de *outputs*.